
PERSPECTIVAS DO CENÁRIO DE IMPRESSÃO 3D NA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES MECÂNICOS: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Lucca C. G. de Mateus¹, Daniel F. da Cunha¹

*¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG)
Av. Esperança, s/n, Prédio 5B - Campus Samambaia, 74690-900, Goiânia/Goiás, Brasil
luccamateus@discente.ufg.br, danielcunha@ufg.br*

Resumo. Neste artigo é realizada uma análise bibliométrica sobre a aplicação de impressão 3D na fabricação de componentes mecânicos, com foco em propriedades mecânicas e parâmetros de impressão. Utilizando dados coletados nas bases Scopus e Web of Science, artigos dos últimos 10 anos foram analisados com a ferramenta Bibliometrix no RStudio, com foco nas principais publicações, autores, países e palavras-chave mais relevantes no tema. Os resultados revelaram um crescimento constante nas publicações desde 2016, com aumento anual acima de 50% e participação de mais de 1.000 autores. Os resultados indicam que a revista *Polymers* lidera em publicações e que a Índia é o país mais ativo, seguido por China e Estados Unidos. O Brasil também demonstra crescimento significativo na área desde 2020. A nuvem de palavras-chave destaca *tensile strength* como a propriedade mecânica mais estudada, seguida por *impact*. Os parâmetros de impressão *infill*, *temperature*, *density*, *speed* e *height* estão entre os mais abordados. Assim, o presente artigo fornece um panorama das principais tendências e contribui para a identificação de áreas promissoras para pesquisas futuras.

Palavras-chave: Análise bibliométrica. Impressão 3D. Propriedades Mecânicas. Parâmetros de Impressão.

INTRODUÇÃO

A manufatura aditiva, também conhecida como impressão 3D, revolucionou a maneira de projetar e fabricar componentes, permitindo a criação de peças complexas com custos significativamente menores do que os métodos de fabricação convencionais (SHIMANO et al., 2018). Dentro desse contexto, a tecnologia de Fused Filament Fabrication (FFF), um tipo específico de impressão 3D por extrusão, se destaca por sua acessibilidade e facilidade de uso. Essa tecnologia utiliza termoplásticos como o PLA (poliácido láctico) para construir objetos a partir da deposição camada por camada, oferecendo um meio eficiente e versátil para a prototipagem rápida e produção em pequena escala (SILVA, 2022).

No processo FFF, uma série de parâmetros de impressão exerce influência direta sobre as propriedades mecânicas das peças fabricadas. Parâmetros como densidade e padrão de preenchimento, orientação da peça, espessura de camada, temperatura de extrusão e velocidade de impressão desempenham papéis críticos na definição da resistência final da peça (PRADO, 2023). A densidade e o padrão de preenchimento, por exemplo, afetam a rigidez e o peso, enquanto a orientação da impressão pode definir a distribuição das tensões mecânicas nas diferentes camadas da peça. A escolha adequada desses parâmetros é essencial para a fabricação de componentes mecânicos robustos e duráveis, tornando-os mais aptos a suportar cargas aplicadas em condições reais de uso (WICKRAMASINGHE et al., 2020).

A resistência mecânica de peças fabricadas por FFF tem sido amplamente estudada, buscando otimizar as configurações de impressão para alcançar o melhor desempenho possível. Ensaios mecânicos, por exemplo, são comumente aplicados para avaliar a integridade estrutural das peças e entender como variáveis de impressão impactam essas propriedades. Ao ajustar os parâmetros de impressão, pesquisadores e engenheiros podem desenvolver peças otimizadas para diversas aplicações, aproveitando ao máximo as capacidades da impressão 3D (GOH et al., 2020).

Para explorar as tendências e contribuições científicas no ramo da manufatura aditiva, este estudo aplica uma análise bibliométrica. A bibliometria é uma técnica quantitativa usada para avaliar e mapear a produção científica em uma área específica, identificando os principais autores, países, instituições e temas emergentes (PIMENTA et al., 2017). Utilizando a ferramenta Bibliometrix no RStudio, a análise bibliométrica possibilita visualizar redes de integração, coautoria e co-ocorrência de palavras-chave, promovendo uma compreensão abrangente do tema e revelando as principais conexões e influências entre trabalhos publicados (ARIA, CUCCURULLO, 2017).

O objetivo deste artigo é revisar e mapear o panorama dos estudos sobre impressão 3D por extrusão relacionados a parâmetros de impressão e propriedades mecânicas, destacando tendências e lacunas na literatura, além de evoluções no campo de estudo, explorando

palavras-chave, revistas mais influentes, países mais ativos e artigos mais relevantes. Os resultados contribuirão para fundamentar futuras pesquisas nesta área, orientando novas investigações, e na melhoria do entendimento do panorama atual no meio científico.

METODOLOGIA

Os dados bibliográficos foram coletados em duas bases de dados científicas amplamente utilizadas nas áreas de engenharia: *Scopus* (ELSEVIER, 2024) e *Web of Science* (CLARIVATE, 2024). As buscas foram realizadas dia 06 de novembro de 2024, utilizando uma expressão booleana que combinava os principais termos relacionados ao tema:

- “("3D printing" OR "additive manufacturing") AND ("FFF" OR "FDM" OR "fused filament fabrication" OR "fused deposition modeling") AND ("PLA" OR "polylactic acid") AND ("mechanical properties" OR "mechanical strength") AND ("printing parameters")”.

A consulta foi limitada às publicações dos últimos 10 anos, ou seja, publicadas entre 2015 e 2024, para garantir a relevância e a atualização dos artigos. O campo utilizado na busca pela base de dados Scopus foi “*Article Title, Abstract, Keywords*”. Já na *Web of Science* foi utilizado o campo “*Topic*”, que também inclui a pesquisa em títulos, resumos e palavras-chave. Além disso, foi feita a exclusão de publicação em capítulos de livro, se limitando a artigos publicados em periódicos e em conferências.

A exportação dos dados foi realizada em arquivos “.bib”, utilizando o formato BibTeX. O processamento inicial desses dados foi feito utilizando o software *RStudio* versão 2024.09.0 (POSIT, 2024), onde um código de comandos permitiu a organização dos arquivos. O RStudio é uma ferramenta de desenvolvimento integrada para R. Nesta etapa de tratamento de dados, foram removidos os artigos duplicados, resultando na quantidade de artigos expressa na Tab. 1. A etapa seguinte envolveu a análise bibliométrica, executada através da interface web interativa “biblioshiny”, uma ferramenta desenvolvida pela comunidade “*Bibliometrix*” usando a linguagem R.

Tabela 1. Quantidade de artigos obtidos em cada banco de dados. (autoria própria)

Banco de dados	Número de artigos
Scopus	186
Web of Science	205
Total sem duplicatas	268

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A plataforma *Biblioshiny* presente na ferramenta *Bibliometrix* permite a visualização gráfica do comportamento de diversas informações a respeito dos artigos coletados. Na Fig. 1 é apresentada uma visão geral dos principais dados obtidos, sendo possível observar que o artigo mais antigo coletado é de 2016, com um total de 136 revistas diferentes e 268 documentos. É possível observar também que a área pesquisada está em constante crescimento anual, crescendo acima de 50% ao ano o número de publicações, com a participação de mais de 1000 autores neste período.

Na Tab. 2 são listadas as revistas mais relevantes em termos de quantidade de publicações nesta base de dados. Com 22 artigos publicados, a revista *Polymers* lidera o ranking, seguido pela revista *Progress in Additive Manufacturing*, ambas revistas de qualis A2 de acordo com a classificação de periódicos quadriênio 2017-2020 mais recente feita pela CAPES na Plataforma Sucupira (CAPES, 2024). Conhecer as revistas mais relevantes é importante para o autor se orientar a respeito das melhores opções de submissão de artigos, que darão maior visibilidade e reconhecimento ao seu trabalho.

Figura 1. Visão geral dos principais dados obtidos (adaptada pelos autores, 2024).

Tabela 2. Revistas mais relevantes em número de publicações (adaptada pelos autores, 2024).

Revista	Publicações
Polymers	22
Progress in Additive Manufacturing	16
Rapid Prototyping Journal	12
International Journal of Advanced Manufacturing Technology	11
AIP Conference Proceedings	6
Materials Today: Proceedings	6
Annals of DAAAM and Proceedings of The International DAAAM Symposium	5
Journal of Materials Engineering and Performance	5
Journal of Physics: Conference Series	5
Materials	5

Conhecer os documentos mais cientificamente relevantes de determinada área é fundamental para a escolha de citações em uma revisão bibliográfica de qualidade, para que se tenha uma base robusta de referências. Na Tab. 3 são listados os artigos mais citados dentre os coletados. Com 506 citações, Wickramasinghe (2020) com o artigo *FDM-Based 3D Printing of Polymer and Associated Composite: A Review on Mechanical Properties, Defects and Treatments* lidera o ranking. Trata-se de um artigo de revisão, ou seja, um artigo essencial como referência para trabalhos futuros na área, além dos demais artigos da lista.

Tabela 3. Lista de artigos mais citados (adaptada pelos autores, 2024).

Artigo	Número de citações
Wickramasinghe et al. (2020)	506
Le Duigou et al. (2016)	344
Abeykoon et al. (2020)	308
Goh et al. (2020)	266
Wang et al. (2021)	193
Hsueh et al. (2021)	136
Gordelier et al. (2019)	108
Balani et al. (2019)	106
Dou et al. (2020)	105
El Magri et al. (2020)	96

Já a respeito da distribuição mundial de publicações entre os países expressa na Tab. 4, a Índia lidera com um total de 94 publicações, seguida pela China e Estados Unidos. Cabe destacar a posição do Brasil nesta lista, sendo o 7º país que mais publicou artigos sobre o tema no mundo neste período. Conhecer os países mais ativos em determinada área de pesquisa é importante para buscar as melhores opções de colaboração com autores estrangeiros, o que adiciona relevância ao trabalho do pesquisador brasileiro na óptica internacional.

Tabela 4. Lista de países com maior produção científica (adaptada pelos autores, 2024).

País	Número de artigos
Índia	97
China	94
Estados Unidos	38
Malásia	37
França	28
Espanha	28
Brasil	24
Paquistão	23
Reino Unido	22
Austrália	20

A partir da Fig. 2, observa-se que a Índia apresenta as principais conexões internacionais de publicação, estando conectada com a grande maioria dos países, ao centro da rede de conexões. Por outro lado, o Brasil apresenta colaboração apenas com a Argentina e a Alemanha, praticamente isolado na rede. Com isso, evidencia-se que buscar conexões com os países citados anteriormente, principalmente Índia e China, se mostra uma opção interessante para trabalhos futuros na área, a fim de aumentar a participação do país no cenário internacional.

Figura 2. Rede de colaboração entre países (adaptada pelos autores, 2024).

Pela Fig. 3, é possível observar que o Brasil começou a publicar artigos presentes nesta análise apenas no ano de 2020, porém de forma crescente até o ano de 2024, onde já conseguiu se situar entre os países que mais publicam no mundo, na sétima colocação. Esse é um cenário extremamente animador para pesquisadores deste tema, já que se trata de uma área recente que tem se tornado destaque no meio científico do país nos últimos 5 anos e ainda está em crescimento, com diversas oportunidades a serem ainda exploradas.

Figura 3. Produção científica anual do Brasil (adaptada pelos autores, 2024).

Observa-se também as palavras “*layer*”, “*material*”, “*infill*”, “*temperature*”, “*thickness*”, “*density*”, “*speed*”, “*orientation*”, e “*height*”, termos que estão relacionados a parâmetros de fabricação por impressão 3D. A presença destes termos indica que estes são os parâmetros mais estudados pelos autores neste banco de dados, nesta ordem. Com esta informação, é possível encontrar lacunas de pesquisa, ou seja, que utilizem por exemplo outros parâmetros de impressão não presentes na nuvem de palavras, ou mesmo o uso de materiais mais sofisticados além do tradicional PLA. Além disso, esse resultado mostra a grande quantidade de parâmetros já explorados nos últimos 10 anos, o que denota uma base de dados robusta como bibliografia, o que é essencial como ponto de partida para futuros trabalhos.

CONCLUSÕES

A análise bibliométrica realizada revelou um aumento expressivo nas publicações sobre impressão 3D com ênfase em propriedades mecânicas e parâmetros de impressão, demonstrando o crescente interesse nessa área desde 2016. Com um crescimento anual superior a 50%, a área tem atraído colaborações internacionais, com destaque para a Índia, que lidera tanto em número de publicações quanto em redes de colaboração global, seguida por países como China, Estados Unidos e Brasil, este último mostrando uma participação crescente desde 2020, consolidando-se entre os principais países em produção científica sobre o tema.

As revistas *Polymers* e *Progress in Additive Manufacturing* lideram em número de publicações, fornecendo uma base sólida para futuras submissões e consultas, sendo veículos importantes para busca de trabalhos. A resistência à tração foi identificada como a propriedade mecânica mais citada, seguido pela resistência ao impacto, sendo assim dois parâmetros essenciais para testes de desempenho em trabalhos futuros. Entre os parâmetros de impressão, *infill*, *temperature*, *density*, *speed* e *height* mostraram-se predominantes na literatura, revelando uma concentração de estudos nesses fatores. Estudos com novos materiais também representam um potencial oportunidade significativa para expandir as aplicações da impressão 3D.

Dessa forma, este estudo contribui para a compreensão das tendências e lacunas na pesquisa sobre impressão 3D de peças mecânicas, indicando áreas promissoras para futuras investigações, especialmente em parâmetros menos abordados, além de possíveis redes de colaboração internacionais.

Agradecimentos. Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Goiás, por proporcionar um espaço de desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento dos estudos pela bolsa 132665/2024-7.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABEYKOON, C. et al. Optimization of fused deposition modeling parameters for improved PLA and ABS 3D printed structures. *International Journal of Lightweight Materials and Manufacture*, v. 3, n. 3, p. 284–297, 2020.
- ARIA, M., CUCCURULLO, C. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis, *Journal of Informetrics*, 11(4), pp 959-975, Elsevier, 2017.
- BALANI, S. et al. Influence of printing parameters on the stability of deposited beads in fused filament fabrication of poly(lactic) acid. *Additive Manufacturing*, v. 25, p. 112–121, 2019.
- CAPES. Qualis Periódicos. Disponível em: <sucupira.capes.gov.br/qualis-periodico>. Acesso em: 6 nov. 2024.
- CLARIVATE. Web of Science. Disponível em: <<https://www.webofscience.com>>. Acesso em: 6 nov. 2024.
- DOU, H. et al. Effect of process parameters on tensile mechanical properties of 3D printing continuous carbon fiber-reinforced PLA composites. *Materials*, v. 13, n. 17, p. 3850, 2020.
- EL MAGRI, A. et al. Optimization of printing parameters for improvement of mechanical and thermal performances of 3D printed poly(ether ether ketone) parts. *Journal of Applied Polymer Science*, v. 137, e49087, 2020.
- ELSEVIER. Scopus. Disponível em: <<https://www.scopus.com/>>. Acesso em: 6 nov. 2024.
- GOH, G. D. et al. Process–Structure–Properties in Polymer Additive Manufacturing via Material Extrusion: A Review. *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*, v. 45, n. 2, p. 113–133, 2020.
- GORDELIER, T. et al. Optimising the FDM additive manufacturing process to achieve maximum tensile strength: A state-of-the-art review. *Rapid Prototyping Journal*, v. 25, n. 6, p. 1060–1070, 2019.
- HSUEH, M. H. et al. Effect of Printing Parameters on the Thermal and Mechanical Properties of 3D-Printed PLA and PETG, Using Fused Deposition Modeling. *Polymers*, v. 13, n. 11, p. 1758, 2021.

- LE DUIGOU, A. et al. 3D printing of wood fibre biocomposites: From mechanical to actuation functionality. *Materials & Design*, v. 96, p. 106–114, 2016.
- PIMENTA, A. et al. A bibliometria nas pesquisas acadêmicas. *SCIENTIA: Revista de ensino, pesquisa e extensão*, Faculdade Luciano Feijão, v. 4, n. 7, 2017.
- POSIT. RStudio IDE. Disponível em: <<https://posit.co/products/open-source/rstudio/>>. Acesso em: 6 nov. 2024.
- PRADO, T. M. Avaliação de resistência mecânica e análise de forma geométrica de elementos de fixação por rosca fabricados através de manufatura aditiva. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023.
- SHIMANO, M. M., et al. Influência do percentual de preenchimento no comportamento mecânico de peças em PLA e ABS obtidas por Impressão 3D por extrusão. *Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação*, v. 3, n. 2, p. 178-190, 2018.
- SILVA, F. Desenvolvimento de uma impressora 3D do tipo FFF com sistema multimaterial e multiferramenta. 53f. Dissertação (Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica) - Instituto de Ciências e Tecnologias Exatas, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2022.
- WANG, P. et al. Effects of FDM-3D printing parameters on mechanical properties and microstructure of CF/PEEK and GF/PEEK. *Chinese Journal of Aeronautics*, v. 34, n. 9, p. 236–246, 2021.
- WICKRAMASINGHE, S. et al. FDM-based 3D printing of polymer and associated composite: A review on mechanical properties, defects and treatments. *Polymers*, v. 12, n. 7, p. 1529, 2020.